

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüle Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubarak Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يسهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis Istılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
Kayseri Üniversitesi

Özet

Çalışma simülasyon ile dijital ikiz kavramının aslında iç içe geçmiş sarmal bir dijital yapılanma olduğundan hareketle paradoksal yani görünüşte doğru olan ifadeler topluluğunun bir çelişki veya sezgiye karşı sonuç yaratmasını önlemek amacıyla farklılıklarını ortaya koyarak kronolojik açıdan açıklamaktır. Dolayısıyla her iki kavram bütün yönleri ile araştırılmış, bulgu ve yorumlarda tartışılmıştır.

Çalışmaya konu olan simülasyon bir sistemin davranışını tanımlama, inceleme ve gelecekteki davranışlarını tahmin etmek amacıyla anlık elde edilen statik programlamadır. Yani genellikle bir hipotezi test etmek veya belirli seneryolar altında sonuçları öngörmek için kullanılan staik bir modeldir. Dijital ikiz gerçek zamanlı verilerle sürekli güncellenen model olarak ifade edilmektedir.

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür taraması yapılarak, simülasyon ile dijital ikizin kat ettiği yol haritası araştırılmış, kronoloji esas alınarak yazına kazandırılmak istenmiştir.

Çalışmada nihai amaç, uzak gelecekte dijital yönetimde zaman yolculuğunun siber çağ kavramı yani sanayi 5.0 ile vücut bulduğunda her iki kavramın siber yönetime dönüşeceğinin farkındalığını oluşturmaktır. Bu evrilleşme aynı zamanda simülasyon ve dijital ikiz kavramının farklı zeminlerde ve durumlarda durumsal davranmasının ifadesi olarak farkındalığı oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Dijital İkiz, Dijital Yönetim, Siber Yönetim.

The Concept of Simulation and Digital Twin with Digital Management the Paradoxical Relationship

Abstract

The study aims to explain the concept of digital twins by simulation from a chronological point of view by revealing their differences in order to prevent the paradoxical, that is, seemingly correct, collection of statements from creating a contradiction or a result against intuition, since the concept of digital twins is actually an intertwined spiral digital structure. Therefore, both concepts have been researched in all aspects, discussed in findings and comments.

The simulation that is the subject of the study is static programming that is obtained instantaneously in order to define the behavior of a system, examine it and predict its future behavior. In other words, it is a static model that is usually used to test a hypothesis or predict

results under certain scenarios. Digital twin is expressed as a model that is constantly updated with real-time data.

In this study, literature review, which is one of the qualitative research methods, was conducted, the road map of the digital twin was investigated with simulation, and it was wanted to be included in the summer based on chronology.

The ultimate goal of the study is to create an awareness that both concepts will turn into cyber management in the distant future when the concept of time travel in digital management is embodied with the cyber era, that is, industry 5.0. This evolution is also to create awareness as an expression of the situational behavior of the concept of simulation and digital twins on different grounds and situations.

Keywords: Simulation, Digital Twin, Digital Management, Cyber Management.

Giriş

Simülasyon bir sistemin modeli oluşturulurken ele alınan tüm kavramlardan hareketle yapılan çalışmaların, kazanılan deneyimlerin yönlendirilmesi, birleştirilmesini ifade etmektedir (Banks ve Carson, 1984). Bir model olarak direkt olarak sistemin kendisiyle ilgili elde edilen bir bilgi, deneyim, problemin statik çözümüdür (Bungartz vd.,2014). Bu kavram özellikle analitik ve nümerik çözüm metotların uygulanmadığı veya uygulanmasının pratik olmadığı durumlarda kullanılır (Bungartz vd., 2014). Bu kavramda eğer varsayımlarımız mevcutsa ve sitemdeki programa da bu varsayımları karşılayacak yapıdaysa simülasyon kavramı işler durumda olacaktır. Bu kavramın temel amacı gerçekçilik ve basitlik kavramından hareketle işlem yapmasıdır. Yani bir yandan herhangi bir olay, faaliyet, problem bütün yönleriyle gerçek bir sistemin bütün özelliklerini ele alması sağlanmalı diğer yandan da her algoritmanın basit bir dille programlanması oluşturulmalıdır (Garavaglia, 2010). Simülasyon olay, faaliyet problemin tam bir matematik formülasyonu mevcut değilse, analitik yöntemler karmaşıksa, sistemi kuranlarda bilgiler eksik ya da bilgilere ulaşamıyorsa, belirli parametrelere ulaşmak isteniyorsa, denemeler yapıyorsa sistemin davranış karakteristikleri karmaşık ise bu tür modellemeye gidilmektedir.

Dijital ikiz kavramı ise fiziksel bir nesneye karşılık gelen ve fiziksel nesnenin mevcut durumunu tam ve doğru bir şekilde yansıtan dijital kopyasıdır (Aheleroff, vd., 2021). Başka bir ifade ile dijital ikiz, bir işlem, ürün veya hizmetin sanal bir modelidir. Dijital ikize Nesnelerin İnterneti (Endüstri 4.0), yapay zeka ve yazılım çözümleri eklenmiştir. Gerçek zamanlı olarak fiziksel ortamdan veri toplamak için ise duyarğalar (sensör) kullanılmaktadır. Duyarğalar aracılığı ile fiziksel ortamdan toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılır (Boschert ve Rosen, 2016). Aktarılan gerçek zamanlı veriler ile fiziksel bir sürecin, ürünün veya hizmetin bilgisayar ortamında sanal bir ikizi oluşturulur (Fuller vd., 2020). Bu süreç modern mühendislikte yenilik ve performansı arttırmak için kullanılan temel yöntemlerden biri haline gelmektedir. Son derece gelişmiş analiz, izleme ve çıkarım yapma gibi yeteneklere sahip olan dijital ikiz sistemleri birçok şirket tarafından kullanılmaya başlanmıştır (Alizadehsalehi ve Yitmen, 2021).

Dijital ikiz modeli 2002 yılından bu yana var olmasına karşın bu terim 2010 yılında gün yüzüne çıkmıştır. Bu tarihten sonra ürün yaşam döngüsü boyunca sunması öngörülen birçok fayda nedeni ile gün geçtikçe popülerliği artmıştır (Aynacı, 2020). Dijital ikiz kavramı şu an dünyanın en büyük şirketleri tarafından büyük ilgi görmekte ve geliştirilmeye devam etmektedir. Dijital ikiz, kullanım alanını ve yaygınlığını günden güne arttırsa da birçok kişi ve işletme için yeni bir kavramdır. Bu kavram, 2000'li yılların başında ortaya koyulan "akıllı ürünler" kavramının evrimleşmesi ile ortaya çıktığı söylenmektedir (Kunath ve Winkler, 2018).

Dijital ikiz fiziksel ve dijital dünya arasında bir köprü olarak düşünülmelidir. Dijital ikiz sistemlerinde, gerçek zamanlı durum, çalışma koşulu veya konum gibi verileri toplamak için duyargaları kullanan akıllı bileşenler fiziksel bir nesneye entegre edilir (Apillioğulları, 2019).

Bu akıllı ve çevrimiçi çalışan bileşenler, duyargaların izlediği tüm verileri alan ve işleyen bulut tabanlı bir sisteme bağlanırlar (Glaessgen ve Stargel, 2012). Burada toplanan veriler çeşitli ölçüt ve verilere göre analiz edilir (Göçen, 2020). Bu sistem vasıtası ile sanal bir ortamda, fiziksel dünyaya uygulanabilecek işinizi dönüştürmek, çeşitli testler ve analizler yapmak gibi birçok işlem uygulanabilir hale gelmektedir (Aydın ve Karaarslan, 2020).

Sonuç olarak makaleden amaçlanan dijital yönetimin evrimleşme sonucundan hareketle simülasyon kavramından yola çıkarak dijital ikiz ile doruk noktasına ulaştığı ama yarını olan siber yönetim ile bilinmeze yelken açacağı farkındalığını oluşturarak ancak dijital kavramına yer verip endüstrileşen toplumların bunu başarabileceğinin farkındalığını oluşturmaktır.

1.Simülasyon Kavramı

Bu kavram genellikle bir hipotezi test etmek veya belirli senaryolar altında sonuçları göstermek için kullanılan adapte olabilir statik model olarak adlandırılmaktadır (Thomas, 1967). Yani gerçek dünyada var olan bir fiziksel sisteme ait verilerin sanal ortama taşınmasıyla gerçek sisteme ait özelliklerin izlenmesine altyapı oluşturan bir modelleme tekniğidir. Proseslerin gelişimini takip edilebilir hale getirebildiği için zaman, maliyet ve risk yönetimi bakımından avantajlar sağlamaktadır (Herrmann, 2011).

Simülasyonun amacı, olasılıkların sanal dünyada önceden gözlenebilmesi ve gerekli hazırlıkların planlanabilmesidir. Başarılı bir simülasyon fiziksel sistemin tüm verilerinin dijital ortamda modellenebilmesi ile mümkündür. Karşılaşılan yeni durumlara hazırlanan planlar sayesinde gerekli tepkilerin verilebilmesi bakımından günümüzde imalattan işletmeciliğe, sağlıktan eğitime kadar her alanda kullanılabilen bir yöntem durumuna gelmiştir (Jahangirian vd., 2010).

Simülasyona dayalı tasarım teknolojilerin gelişimi bilgisayar sistemleri ve araçlarının artmasıyla hızlanmıştır. Modelleme yöntemleri, hesaplama araçları, sanal gerçeklik ortamları, işbirliğine dayalı mühendislik ortamı altyapısı ve benzeri araçlar her geçen gün artmaktadır (Landriscina, 2013). 70'li yıllar öncesinde endüstriyel tasarımın birçok alanda testlere dayalı bir boyutta olduğu görüşü benimsenmiş model üretimi gerçekleştirip denenmeden sonuçlarının gözlenmesi mümkün olmayacağı inancı yaygındı. 1980'lerde bilgisayar sistemleri yardımı ile bir değişim oluşmuş, günümüzde bilgisayar destekli simülasyon ortamları ile endüstriyel tasarım optimizasyon, analiz, tersine mühendislik gelişmiş hızlı

prototipleme öncesinde ve hatta firma endüstriyel dinamiklerinin belirlenmesinde kullanılmıştır (Landriscina, 2013).

Simülasyon modelinin kullanımı sonucu elde edilen başlıca faydaları farklı durumların analizi ve sistem verilerinin detaylı olmadığı durumlarda kullanılmakta, veriler çoğu zaman gerçek hayatta olduğundan daha ucuza elde edilebilmekte, karmaşık etkileşimleri etüd etme ve bunlar üzerinde deney yapma olanağı sağlamaktadır (Mackulak vd., 1994).

Ayrıca simüle edilen sistemin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve eksiklerin giderilmesi için etkin fiziksel yapıyı organizasyonunu belirlemekte, değişik koşullar altında sistemin nasıl olacağı hakkında çok az veya herhangi bir veriye sahip olunmadığında yeni durumların analizinde, analitik çözümlerin doğruluğunu gerçekleştirmede kullanılmakta, dinamik sistemlerin gerçek zamanı, daralmış veya genişletilmiş süre içinde ele alınmasını sağlamaktadır (Landriscina, 2013).

Diğer taraftan simülasyonun en büyük dezavantajı ise bir optimizasyon tekniğinin olmamasıdır. Bunun yanı sıra bir durum için sistemin bilgisayar simülasyonunu kurmak ve geçerliliğini ispatlamasının maliyeti oldukça fazla olmaktadır. Ayrıca genelde her bir sistem için ayrı bir program dilinin yazılması nispeten giderilse de yine olumsuzlukların oluşuma zemin hazırlamaktadır (Landriscina, 2013).

Herhangi bir olay faaliyet ya da problem çözümlerinde oluşturulacak simülasyon modeli, sistem tanımı ve formülasyon, gerçek verilerin toplanması işlenmesi, matematik modelin formülasyonu gerçek verilerden yararlanarak parametrelerin tahmini, modelin test edilmesi bilgisayar modelin kurulması, bilgisayar modelin geçerliliği, deneysel tasarım, simülasyon verilerinin analizi gibi süreçlerden geçirildikten sonra modelleme oluşturulmaktadır (Landriscina, 2013).

Bu süreçlerden sonra kurulacak simülasyon modelinde karar mutlaka uygulanabilirlik, maliyet, basitlik gibi kavramlara cevap bulunmuşsa kurulmaktadır (Scruben, 1983). Yani bu üç soruya birden evet denilmişse bilgisayar simülasyonu oluşumuna karar vermek stratejik açıdan önemlidir. Stratejik açıdan karar verilen bu modellemede sistemin kusursuz işlemesi için verileri toplama, kaydetme, değiştirme, nakletme, çalıştırma, çıktı oluşturma gibi fonksiyonları yerine getirmesi gerekmektedir (Bungartz vd.,2014).

2. Dijital İkiz

Dijital İkiz kavramı ilk olarak 2003 yılında ürün yaşam döngüsü yönetimi konseptinin bir parçası olarak Grieves tarafından ortaya atılmıştır (Grieves, 2014). Bu kavram, ürün yaşam döngüsü yönetimi için bir "kavramsal ideal"i temsil etmiştir (Grieves, 2014). Daha sonra Grieves, 2006 yılında "Bilgi Yansıtma Modeli" terimini denedikten sonra 2010 yılında "Dijital İkiz" terimini kullanmıştır (Cybermag, 2020). Sonunda dijital ikiz konsepti, bir ürün yaşam döngüsü yönetim aracı olmaktan çıkıp dijital bir platforma dönüşmüştür (Kaewunruen vd.,2019).

Bu evrimsel yol, kavramın iki ana özelliğiyle sonuçlanmıştır. Birincisi ürün yaşam döngüsü entegrasyonu, ikincisi ise bilişsel teknolojiler aracılığıyla güncel dinamik veri üretimi ve yönetimidir (Ceylan, 2019). Grievers'a (2019) göre, dijital ikizin kavramsal modeli fiziksel dünyada fiziksel ürün, siber dünyada fiziksel ürünün sanal karşılığı, fiziksel alan ve siber alan arasındaki veri ve bilgi etkileşimi gibi üç ana bölümden oluşmaktadır (Deepu ve Ravi, 2021).

Dijital ikizlerin başarılı olabilmesi için bu sistem ve cihazların kullanıcıları için değer yaratması gerekecektir. “Kullanım durumları” olarak tanımlanan bu değer, değer yaratan belirli bir kullanımın ana hatlarını çizmektedir (Grieves, 2019).

Dijital ikiz yeni bir kavram değildir. Otuz yılı aşan bir süredir modelleme ve simülasyon yöntemleri olarak kullanılmaktadır (Bulut, 2020). Fakat son yıllarda Endüstri 4.0 teknolojileri olan Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Gerçek Zamanlı Verilerin artan kullanılabilirliği, yeni nesil dijital ikizleri mümkün kılmış ve bilinirliğini artırmıştır (Deng vd., 2021). Dijital ikiz, en küçük parçasından en büyük parçasına kadar fiziksel olarak üretilmiş bir ürünü temsil etmekte (Grieves ve Vickers, 2017), sanal varlıkları zenginleştirmek ve iyileştirmek için donanım, yazılım ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerini derinden bütünleştirmektedir. Buna göre, dijital ikizler üç önemli bölümden oluşmaktadır: Fiziksel ürünler, sanal ürünler ve bunları birbirine bağlayan bağlantılar (Leng vd., 2021) olarak özetlenmiştir.

Günümüzde dijital ikizin en yaygın kullanımı, fiziksel nesnelere ve süreçleri gerçek zamanlı ve sanal ortamda izlemektir. Örneğin akıllı bir konveyör, sanal temsili sayesinde, sistemin gerçek durumlarını anlamayı ve normalde ölçülmesi zor olan değişkenleri tahmin etmeyi mümkün kılmaktadır (Fedorko vd., 2021). Bu doğrultuda sanal temsil, ürün yaşam döngüsü boyunca çeşitli kaynaklardan gelen geniş bilgileri tutmaktadır. Veriler, karar verme sürecini iyileştirmek için gelecekteki ve mevcut koşulları, yani operasyonel ve tasarım ortamlarını belirlemek için çeşitli şekillerde sürekli olarak güncellenir ve görselleştirilir (Ekren, 2020).

Denilebilir ki, dijital ikiz simülasyonun bir sonraki/ ileriki seviyesidir (Erturan ve Ergin, 2018). Birçok endüstriyel alanda büyük potansiyele sahip bu simülasyon tabanlı planlama ve optimizasyon kavramlarından biri de dijital ikizdir. Bir dijital ikiz, çeşitli amaçlar için simüle etmek için kullanılabilir, alan seviyesinden kaynaklanan algılanan verilerin gerçek zamanlı senkronizasyonundan yararlanır ve tüm üretim sistemini düzenlemeye ve yürütmeye odaklanan bir dizi eylem arasında karar verebilmektedir (Fan vd., 2021). Bu sonuçlar ise üretimde daha yüksek verimlilik, doğruluk ve ekonomik kazançlar sağlamaktadır (Kritzinger vd., 2018).

Dijital ikizler, siber-fiziksel ile ilgili sistemler için gerekli olan akıllı nesnelerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur (Lee vd., 2021). Bu katkı, fiziksel nesnede planlanan herhangi bir değişikliği, uygulamadan önce sanal ortamda test edebilme imkânını vermiştir (Grieves, 2016). Bu avantaj sadece üretim sektörünün değil, birçok farklı sektörün dikkatini çekmiştir. Bu bağlamda her sektörde dijital ikiz teknolojisini görmek mümkündür (Handan, 2021).

Dijital ikiz, sorunlar ortaya çıkmadan önce öngörebilmek, arızalanma ve zaman kaybını önlemek, hatta simülasyonları kullanarak geleceği planlamak için verilerin analizine ve sistemlerin izlenmesine izin veren bir teknolojidir. Bu nedenle en fazla üretim sektöründe kullanılmakla birlikte, eğitim, sağlık, akıllı şehirler gibi diğer çalışma ve iş alanları içinde yeni potansiyel kullanımlar bulmaya başlamıştır (Mashaly, 2021). Örneğin, akıllı şehirler tarafından üretilen verilerle dijital ikizler, kentsel planlama ve politika kararlarını modellemek için kullanılabilir.

Dijital ikiz, şehirlerin gerçek zamanlı uzaktan izlemeyi gerçekleştirmesine yardımcı olmakta ve daha etkili karar almaya olanak tanımaktadır (Deng vd., 2021). Ayrıca akıllı bir şehrin fiziksel değişim kararlarında dijital ikizleri ile geri bildirimler sağlanabilmektedir (Kutzke vd., 2021). Yine sağlık alanında dijital ikiz iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. İlki hastanelerin

tasarlanması, ikincisi ise hastaların bakım hizmetleridir. Akıllı ve giyilebilir teknolojiler sayesinde insanlardan sağlık verilerini alan sensörler insanların veya diğer medikal sistemlerin simülasyonu ile dijital ikizleri oluşturulabilmektedir (Kutzke vd., 2021). Anlık olarak izlenebilen bu verilerle önleyici sağlık hizmetleri mümkün olmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra dijital ikizler, ilk yardım operatörlerine ve bakımçılarına ek sistem farkındalığı sağlayarak bu güvenilirliği kolaylaştırıp sağlamlığı artırmaktadır (Kutzke ve diğerleri, 2021). Ayrıca eğitim sektöründe Göçen (2020) bir çalışmada dijital ikizin açık ve uzaktan öğrenmede kullanılabileceğini, özellikle kişiselleştirilmiş uyarlanabilir öğretim tasarım süreçlerinde, öğrenenlere ilişkin veri kaynağı oluşturarak sistemden ayrılmalara ilişkin anlık uyarı sistemleri tasarlamada, öğrenci destek hizmetlerinde ve sanal sınıfların oluşturulmasında dijital ikizden yararlanılabileceğini belirtmiştir.

Dijital ikiz, işletmelerin operasyonları izlemesine, tahmine dayalı bakım gerçekleştirilmesine ve süreçleri iyileştirmesine yardımcı olabilecek nesnelere, süreçlerin ve sistemlerin gerçek zamanlı temsilleridir. Dijital ikiz teknolojisi, gerçek zamanlı olay odaklı bir uygulama ile birleştirildiğinde, önemli iş süreçlerinin yalnızca görselleştirilmesine değil, aynı zamanda gerçek zamanlı olarak harekete geçmesine de olanak tanımaktadır.

Sonuç olarak dijital ikiz teknolojisi, büyük bir bina, fabrika, havaalanı veya petrol rafinerisi gibi karmaşık fiziksel ortamları dijital olarak temsil etmenin de bir yoludur; bu sayede nesnelere yenilikçi yollarla izleyebilir ve kontrol edebilmektedir. Dijital ikizler, sel, büyük bir trafik kazası, fabrika arızası veya bir havaalanındaki şüpheli davranışlar gibi karmaşık sorunları gerçek zamanlı olarak analiz etmekte ve çözümü için harekete geçmektedir. Bu tür olaylara önceden hazırlanmak için güçlü simülasyonlar da oluşturulmaktadır. Tüm büyük endüstrileri kapsayan lider şirketler, fiziksel ve dijital dünyaları birbirine bağlayan gerçek zamanlı uygulamalarla desteklenen dijital ikiz teknolojilerinden faydalanmaktadır.

Bulgu ve Yorumlar

Bu kısımda simülasyon ile dijital ikiz kavramlarının arasında paradoksal ilişkiye bakmak için her iki kavramın benzerlik ve farklılıkları mercek altına alınarak karşılaştırmalı analizlere yer verilecektir. Bazen dijital ikiz ve simülasyon kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır, ancak bu kavramları birbirinin yerine kullanmak yanlıştır. Çünkü bu kavramlar arasındaki temel fark, sanal gerçekliğin başka bir donanım aracılığıyla erişilebilen ve kullanıcıların birbirleriyle etkileşime girebildiği sürükleyici bir simülasyon ortamı sunmasıdır. Öte yandan dijital ikiz teknolojisi, özelliklerini ve performansını analiz etmek için bir nesnenin veya ortamın dijital bir kopyasını oluşturmaktadır. Elde edilen iç görüler daha sonra uzmanlar tarafından varlığın çalışmasını ve yeteneklerini geliştirmek için kullanılabilmektedir. Kısacası dijital ikize tam olarak simülasyon denilemez.

Dijital ikiz bir simülasyon olarak başlar, fark, gerçek zamanlı güncellemelerdir. Bir simülasyon ile mühendisler fiziksel bir varlığın simüle edilmiş bir versiyonu üzerinde test ve değerlendirmeler yapabilmektedir. Ancak simülasyon statiktir. Başka bir deyişle, mühendis simülasyona yeni parametreler girmediği sürece simülasyon fiziksel varlığa ayak uyduramaz. Öte yandan dijital ikiz, fiziksel varlık, süreç veya sistemden gerçek zamanlı güncellemeler almaktadır. Bu nedenle, mühendisler tarafından yapılan testler, değerlendirmeler ve analiz çalışmaları gerçek dünya koşullarına dayanmaktadır. Dijital ikizin durumu fiziksel dünyadan yeni veriler aldıkça dinamik olarak değişir, olgunlaşır ve daha doğru ve değerli çıktılar üretir.

Bu bakış açısından hareketle Dijital ikiz ve simülasyon arasındaki en temel fark, dijital ikizlerin gerçek zamanlı verilerle sürekli güncellenmesidir. Simülasyon, genellikle bir hipotezi test etmek veya belirli senaryolar altında sonuçları öngörmek için kullanılan statik bir modeldir. Yani simülasyon denilen kavram herhangi bir olay, faaliyet ya da sorun ile ilgili tasarım yapılırken belirli statik hesaplamalar göz önüne alınarak modellemeye yer vermektedir. Dolayısıyla simülasyon bilgisayarda yapılabilmekte fakat sonuç her zaman geçerli olmamaktadır. Bir diğer fark ise uygulama alanıdır. Simülasyon öncelikle eğlence ve oyun alanlarında kullanılırken, dijital ikizler imalat, inşaat ve otomotiv endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, simülasyon ve dijital ikiz teknolojileri bazen tamamlayıcı olabilmektedir. Örneğin, simülasyon fiziksel bir yüzeyin üzerinde dijital bir ikiz oluşturmaya yardımcı olabilir, böylece bir uzmanın nesneyi daha ayrıntılı olarak görmesini sağlar ve teknoloji uzmanlarının dijital ikiz ortamına girmesini ve orada farklı senaryoları simüle etmesini sağlayabilmektedir.

Diğer yandan dijital ikiz, benzersiz bir veya bir grup fiziksel nesnenin, canlının, sürecin organizasyonunun yapısını, bağlamını ve davranışını temsil etmektedir. Yaşam döngüsü süresince fiziksel ikizinden gelen veriler ile dinamik olarak güncellenmesine, işlenmesine ve iç görüler çıkarmasına izin veren bir yazılım modelidir. Oysa dijital ikiz bir simülasyon/benzetim değildir. Simülasyon yalnızca bir başlangıç noktasıdır. Bu başlangıç aşaması statiktir ve parametre güncellemeyi ihtiyaç kılmaktadır. Gerçek fiziksel koşullarla uyum sağlayabilmesi için bu güncellemeler şarttır. Ancak dijital ikiz dış dünyadan bağımsız değildir. Bu kavramı simülasyondan ayıran en önemli özellik gerçek zamanlı ve sürekli bir dinamiğe sahip olmasıdır.

Dijital ikiz ise endüstriyel süreçlerin optimize edilmesi, performansın izlenmesi bakımların planlanması, verimin artırılması, fonksiyonların yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi, gibi birçok alanda uygulanmaktadır. Kısaca bu kavram simülasyon modelini alt model olarak ele alır gerçek dünyadaki nesnelere ve sistemlerin daha iyi anlaşılması için üst modelleme olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu kavram fiziksel bir varlığın veya sistemin sanal bir kopyasıdır. Bu sanal modeller gerçek verileri kullanarak olayın, faaliyetin, sorunun ya da varlığın durumunu, veri analizi ve sistem simülasyonu yoluyla daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Diğer yandan dijital ikizler fiziksel dünyanın durumunu anlamaya, değişikliklere hızla yanıt vermenize ve iş operasyonlarını iyileştirmenize yardımcı olmaktadır. Yeni projelere para ve kaynak yatırmadan önce simülasyonlar yürütmek ve varsayımsal durumları keşfetmek için mükemmeldir. Sanal alandaki bir dijital ikiz simülasyonundan öğrenilen dersler, gerçek dünyada test etmekten daha az risk ve yatırımla fiziksel alandaki orijinal sisteme uygulanabilir ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmaktadır. Dijital ikizi oluşturmak veya güncellemek için veri toplama süreci olan gerçeklik, fiziksel ve dijital sanal dünyalar arasında köprü kurmaktadır. Dijital ikizin düzenli veya sürekli olarak güncellenmesiyle, bu sanal varlık fiziksel varlığa ayak uydurabilir ve onunla eşzamanlı olarak var olabilmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme

Çalışma simülasyon ile dijital ikiz kavramının aslında iç içe geçmiş sarmal bir dijital yapılanma olduğundan hareketle paradoksal yani görünüşte doğru olan ifadeler topluluğunun bir çelişki veya sezgiye karşı sonuç yaratmasını önlemek amacıyla farklılıklarını ortaya koyarak

kronolojik açıdan açıklamaktır. Dolayısıyla her iki kavram bütün yönleri ile araştırılmış, bulgu ve yorumlarda tartışılmıştır.

Çalışmaya konu olan simülasyon bir sistemin davranışını tanımlama, inceleme ve gelecekteki davranışlarını tahmin etmek amacıyla anlık elde edilen statik programlamadır. Yani genellikle bir hipotezi test etmek veya belirli seneryolar altında sonuçları öngörmek için kullanılan statik bir modeldir. Dijital ikiz ise gerçek zamanlı verilerle sürekli güncellenen model olarak ifade edilmektedir.

Sosyal bilimler alanındaki çeşitli disiplinlerde, içinde bulunulan koşusallık durumlarda gelecek ile ilgili düşünceler ifade edilmesinde teknoloji ve beraberinde oluşan değişimler hem işletmeleri hem de çalışanları değiştirmiştir. Yaşamın sanal dünya üzerine inşa edilmiş günümüz yönetimi de bu yapılanmadan gerekli payı almıştır. Yenidünya teknoloji ile şekillenmektedir, bu yüzden geleneksel olan hemen her şeyin yenide yorumlanması gerekmektedir. Teknoloji ile beraberinde gelmiş olan yapay zekâ ve sanallık gibi kavramlar kendi içlerinde çok büyük değişimler yaşamıştır.

Yapay zekâ bugün insan davranışlarını ve insan bedeninin kopyalamış olduğu robotlar icat etmiştir. Sanal ortamdaki gelişmeler ise çoğunlukla bireylerin fotoğraf, video ve yazı gibi paylaşımları çerçevesinde geline son noktada sosyal medya kavramını oluşturmuştur. Bu kavram sayesinde bireyler daha gerçek hissedebilmekte ve bu durumda daha uzun süreler online kalabilmelerini sağlayabilmektedir. Günümüzde teknoloji birçok kavramın gelişime, hem bireye hem de topluma etkileri üzerine bazı çalışmalar yapılmaktadır.

Yönetim alanında değişim ve gelişim ile ilgili etkiler değerlendirmiş, teknolojinin geldiği nokta itibariyle sadece insan yaşamını kolaylaştırmanın yanında işletmelerin yönetiminde de kullanılmaya başlanmıştır. Yapay zekâ ve sanal evren teknolojinin geldiği son noktada önemli bazı örnekleri bulundurmaktadır. İnsansı robotlar ve Metaverse bu gelişmelerin son noktasını oluşturmaktadır. Yapay zekâ insan yaşamını konforlu yapmaktan çıkıp çok farklı gelişmeler yaşayarak dijital yönetim kavramını oluşturmuştur. Metaverse ise uzun yıllardır, sosyal mecraların bireyi hazırladığı sanal dünyanın en sınırsız hali olarak ortaya çıkmıştır. Kurgu evren olarak tanımlanan Metaverse, gerçeklik algısının yok olduğunu tarif ettiği simülasyon, evreninin pratik iz düşümüne benzemektedir.

Bu evrende insan ve yaşam tamamen sanal olarak yaşanmakta ve gerçek hissettirecek yenilikler yapılmaya çalışılmakta ve bireyler burada zaman geçirirken rahatsızlık duymayacağı düşünülmektedir. Dijital dünyayı biçimleyen gerçek birey dijital ikizi olan sanal birey oluşturmak suretiyle insan yaşamında önemli bir avantaj sağlayarak dijital dünyanın biçimlenmesini oluşturacaklardır. İnsanın kendisi ise onun istediklerini yerine getiren bir mekanik köle olarak yaşamını sürdürebilecektir. Tüm bunlar günümüz için fazla ütöpik gelebilir ancak bundan yıllar önce telefonun şimdi ki hali de en az bu fikir kadar ütöpik gelmekteydi. Kısaca teknolojinin evrimi ve geldiği son noktayı ele alıp, bazı varsayımlarda bulunmuş ve sanallığın yönetimde kendi içindeki her gün daha da artan konularına da dikkat çekilmiştir.

Çalışmada nihai amaç, uzak gelecekte dijital yönetimde zaman yolculuğunun siber çağ kavramı yani sanayi 5.0 ile vücut bulduğunda her iki kavramın siber yönetime dönüşeceğinin farkındalığını oluşturmaktır. Bu evrilleşme aynı zamanda simülasyon ve dijital ikiz

kavramının farklı zeminlerde ve durumlarda durumsal davranmasının ifadesi olarak farkındalığı oluşturmaktır.

Kaynaklar

- Aheleroff, S., Xu, X., Zhong, R. Y. ve Lu, Y. (2021). "Digital Twin as a Service (Dtaas) in Industry 4.0: An Architecture Reference Model", *Advanced Engineering Informatics*, 47, 101225.
- Alizadehsalehi, S. ve Yitmen, I. (2021). "Digital Twin-Based Progress Monitoring Management Model Through Reality Capture to Extended Reality Technologies (DRX)", *Smart and Sustainable Built Environment*, DOI: 10.1108/SASBE-01-2021-0016.
- Apillioğulları, L. (2019). "Dijital Dönüşüm: Akıllı Fabrikalar", *Aura Kitapları*, İstanbul.
- Aydın, Ö., ve Karaarslan, E. (2020). "Covid-19 Belirtilerinin Tespiti İçin Dijital İkiz Tabanlı Bir Sağlık Bilgi Sistemi", *Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID)*, İstanbul.
- Aynacı, İ. (2020). "Dijital İkiz ve Sağlık Uygulamaları", *İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3(1), 70- 82.
- Banks, J. and Carson, J. (1984). *Discrete event system simulation*, Printice Hall, NJ.
- Boschert, S. ve Rosen, R. (2016). "Digital Twin-the Simulation Aspect", *Mechatronic Futures*, Springer, Cham.
- Bulut, T. (2020). "İnsanın Dijital İkizi Oluşturulabilir Mi?", <https://www.sanayigazetesi.com.tr/insanin-dijital-ikizi-olusturulabilir-mi-makale,1842.html>, (Erişim tarihi 26.08.2021).
- Bossak, M. A. (1998). *Simulation based design*, *Journal of Materials Processing Technology*, 76, pp. 8-11.
- Bungartz, H.J., Zimmer, S., Buchholz, M., Pflüger, D. (2014). *Modeling and Simulation: An Application-Oriented Introduction*, Springer Verlag Berlin Heidelberg.
- Ceylan, E.Z. (2019). "Dijital İkizler ve İnşaat Sektöründeki Yeri", *Yapı Bilgi Modelleme*, 1(2), 53-61.
- Cybermag (2020). "Dijital İkiz Nedir, Faydaları Nelerdir?", <https://www.cybermagonline.com/dijital-ikiz-nedir-faydolari-nelerdir>, (Erişim tarihi 26.07.2021).
- Deepu, T.S. ve Ravi, V. (2021). "Exploring Critical Success Factors Influencing Adoption of Digital Twin and Physical Internet in Electronics Industry Using Grey-DEMATEL Approach", *Digital Business*, 1(2), 100009.
- Deng, T., Zhang, K. ve Shen, Z.J.M. (2021). "A Systematic Review of a Digital Twin City: A New Pattern of Urban Governance toward Smart Cities", *Journal of Management Science and Engineering*, 6(2), 125-134.
- Ekren, G. (2020). "Dijital İkiz (Digital Twin) Teknolojisi", <https://www.datasciencearth.com/dijital-ikiz-digital-twin-teknolojisi/>, (Erişim tarihi 29.07.2021).

- Erturan, İ. ve Ergin, E. (2018). "Dijital Denetim ve Dijital İkiz Yöntemi", *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 20(4), 810-830.
- Fan, Y., Yang, J., Chen, J., Hu, P., Wang, X., XU, J. ve Zhou, B. (2021). "A Digital-Twin Visualized Architecture for Flexible Manufacturing System", *Journal of Manufacturing Systems*, 60, 176-201.
- Fedorko, G., Molnár, V., Vasiľ, M. ve Salai, R. (2021). "Proposal of Digital Twin for Testing and Measuring of Transport Belts for Pipe Conveyors within the Concept Industry 4.0", *Measurement*, 174, 108978.
- Fuller, A., Fan, Z., Day, C. ve Barlow, C. (2020). "Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research", *IEEE Access*, 8, 108952-108971.
- Glaessgen, E. ve Stargel, D. (2012). "The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles", 53. *AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference*, Honolulu, Hawaii.
- Garavaglia, C. (2010). Modelling industrial dynamics with "History-friendly" simulations, *Structural Change and Economic Dynamics*, 21, pp. 258-275.
- Göçen, S. (2020). "Açık ve Uzaktan Öğrenmede Dijital İkiz Teknolojisinin Kullanımına İlişkin Bir Değerlendirme", *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 6(4), 155-173.
- Grieves, M. (2014). "Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication", Working Paper.
- Grieves, M. (2016). "Origin of the Digital Twin Concept", *Florida Institute of Tecnology*, Working Paper.
- Grieves, M. (2019). "Virtually Intelligent Product Systems: Digital and Physical Twins", *Complex Systems Engineering: Theory and Practice*, DOI: 10.2514/5.9781624105654.0175.0200.
- Grieves, M. ve Vickers, J. (2017). "Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems", *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems*, Springer, Cham.
- Handan, İ. I. (2021). "2021'de Dijital İkiz Uygulamaları ile En Büyük Kazanç Sağlayacak İlk Beş Sektör", <https://dijitalis.com/blog/2021de-dijital-ikiz-uygulamaları-ile-en-buyuk-kazanc-saglayacak-ilk-bes-sektor/>, (Erişim Tarihi 26.07.2021).
- Herrmann, C.(2011). Thiede, S., Kara, S., Hesselbach, J., Energy oriented simulation of manufacturing systemsConcept and application, *CIRP Annals-Manufacturing Technology*, 60,1, pp.45-48.
- Jahangirian, M, Eldabi, T., Naseer, A., Stergioulas, L.K., Young, T. (2010). Simulation in manufacturing and business: A review, *European Journal of Operational Research*, 203, pp. 1-13.
- Kaewunruen, S., Rungskunroch, P. ve Welsh, J. (2019). "A Digital-Twin Evaluation of Net Zero Energy Building for Existing Buildings", *Sustainability*, 11, 159.

Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J. ve Sihn, W. (2018). "Digital Twin in Manufacturing: A Categorical Literature Review and Classification". *IFAC-PapersOnLine*, 51(11), 1016-1022.

Kunath, M. ve Winkler, H. (2018). "Integrating the Digital Twin of the Manufacturing System into a Decision Support System for Improving the Order Management Process", *Procedia CIRP*, 72, 225-231.

Kutzke, D. T., Carter, J. B. ve Hartman, B. T. (2021). "Subsystem Selection for Digital Twin Development: A Case Study on an Unmanned Underwater Vehicle", *Ocean Engineering*, 223, 108629.

Landriscina, F. (2013). *Simulation and Learning A Model-Centered Approach*, Springer-Verlag New York.

Lee, J., Azamfar, M. ve Bagheri, B. (2021). "A Unified Digital Twin Framework for Shop Floor Design in Industry 4.0 Manufacturing Systems", *Manufacturing Letters*, 27, 87-91.

Leng, J., Wang, D., Shen, W., Li, X., Liu, Q. ve Chen, X. (2021). "Digital Twins-Based Smart Manufacturing System Design in Industry 4.0: A Review", *Journal of Manufacturing Systems*, 60, 119-137.

Mackulak, G.T., Cochran, J.K., Savory, P.A. (1994). Ascertaining Important Features For Industrial Simulation Environments, *Simulation*, pp. 211-221.

Scruben, L.W. (1983). Simulation modeling with event graphs, *Communications of the ACM*, vol. 26, no.11.

Thomas H. Naylor, J. M. Finger, (1967) Verification of Computer Simulation Models. *Management Science* 14(2):B-92-B-101.